
**SPRAWOZDANIE Z XVII KONFERENCJI DIPTEROLOGICZNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO
„BIOLOGIA I SYSTEMATYKA MUCHÓWEK”
ORAZ
XLIII ZJAZDU SEKCJI DIPTEROLOGICZNEJ PTE
SPAŁA, 24–27 KWIETNIA 2025**

**REPORT OF THE XVII DIPTEROLOGICAL CONFERENCE
OF THE POLISH ENTOMOLOGICAL SOCIETY
”BIOLOGY AND SYSTEMATICS OF FLIES”
AND
THE XLIII MEETING OF THE DIPTEROLOGICAL SECTION OF THE PES
SPAŁA, APRIL 24TH – 27TH 2025**

DOI: 10.5281/zenodo.17373169

Marta Zakrzewska

Pracownia Zoologii Systematycznej, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii,
Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański; ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk;
e-mail: marta.zakrzewska@ug.edu.pl

ABSTRACT: The 2025 Dipterological Conference and the Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society were held at the Field Station of the University of Łódź (UŁ) in Spała. The conference was attended by 35 people representing 14 institutions from Poland, Denmark and Norway, including employees of universities, research institutes, as well as nature conservation and local administration units. The meeting comprised a wide range of scientific activities, including lectures and the inaugural TAXONOMYthon – a fly-identification marathon. During this event, participants had the opportunity to attend practical workshops on fly identification (e.g., Sciaroidea, Syrphidae, and Calyptrata). The conference comprised a series of presentations on the fauna of Poland and the world, fossil and extant species, as well as innovative research methods in dipterology. Another highlight of the event was the exhibition entitled “Evolution of Love” which used photographs of male genitalia in Mycetophilidae to illustrate the concept of evolution as the ultimate artist. Participants also had the opportunity to engage in field trips, during which they observed and collected Diptera in natural habitats. The event emphasised knowledge exchange, practical training, and international community-building among professional and young entomologists.

KEY WORDS: Diptera, Dipterological Meeting, Poland, Spała, TAXONOMYthon

W 2025 roku Konferencja Dipterologiczna wraz ze Zjazdem członków i sympatyków Sekcji Dipterologicznej PTE odbyła się w Spale, w budynku Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). W konferencji wzięło udział 35 uczestników, reprezentujących 14 instytucji z Polski, Danii i Norwegii: uniwersytety (Aarhus University, Nord University, The Arctic University of Norway, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski), instytuty badawcze (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków), a także jednostki ochrony przyrody i administracji terenowej (Ojcowski Park Narodowy, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego). Tak zróżnicowana reprezentacja środowisk naukowych i praktyków podkreślała interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter spotkania. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli pracownicy i studenci Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ: dr hab. Agnieszka Soszyńska, prof. UŁ, dr Piotr Gadawski, mgr Sylwia Holak, Szymon Kaczmarek, lic. Kamil Słomczyński oraz lic. Natalia Wardziak. Organizacja wydarzenia została sfinansowana przez iBOL EUROPE ze środków programu Horizon Europe Biodiversity Genomics Europe.

Choć konferencja tradycyjnie rozpoczyna się w piątek, w tym roku uczestnicy spotkali się w Spale dzień wcześniej, aby wziąć udział w dodatkowym wydarzeniu – I Maratonie Oznaczania Muchówek „TAXONOMYthon” Spała 2025. Tego popołudnia odbyła się pierwsza część Maratonu, zainaugurowana przez wykład dra Gunnara Mikalsena Kvifte (Nord University, Norway): „Repeated evolution of asymmetry in Psychodinae genitalia” (Fot. 1).

Fot. 1. Gunnar Mikalsen Kvifte i jego inauguracyjny wykład „Repeated evolution of asymmetry in Psychodinae genitalia” (autor: A. Soszyńska).

Phot. 1. Gunnar Mikalsen Kvifte during his inaugural lecture “Repeated evolution of asymmetry in Psychodinae genitalia” (by A. Soszyńska).

Następnie, pod kierunkiem dra Josteina Kjærandsena (The Arctic University of Norway), odbyły się warsztaty oznaczania Sciaroidea. Wieczorem zorganizowano wernisaż wystawy „Ewolucja Miłości” autorstwa dra Josteina Kjærandsena i mgr Alicji Pełczyńskiej (UŁ) (Fot. 2).

Fot. 2. Jostein Kjærandsen podczas przemowy inauguracyjnej wernisaż wystawy "Ewolucja miłości" (autor: A. Soszyńska).

Phot. 2. Jostein Kjærandsen during the inauguration speech of the exhibition "Evolution of Love" (by A. Soszyńska).

Prezentowane fotografie ukazywały narządy płciowe muchówek z rodziny Mycetophilidae, których niezwykle, ukształtowane przez ewolucję formy stały się źródłem inspiracji artystycznej. Warto wspomnieć, że wystawa spotkała się z szerokim zainteresowaniem nie tylko ze strony polskich, ale również norweskich mediów.

Kolejnego dnia, w ramach kontynuacji „TAXONOMYthonu”, prof. Krzysztof Szpila i dr Andrzej Grzywacz (UMK) poprowadzili warsztaty rozpoznawania muchówek z grupy Calypttrata, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin Calliphoridae, Fanniidae oraz Muscidae (Fot. 3). Równolegle prof. Ewa Krzemińska prowadziła zajęcia z zakresu preparatyki i barwienia aparatów genitalnych drobnych muchówek.

Fot. 3. Uczestnicy „TAXONOMYthonu” byli w pełni zaangażowani w prawidłową identyfikację okazów muchówek (autor: P. Gadawski).

Phot. 3. The participants of the “TAXONOMYthon” event were fully committed to correctly identifying flies (by P. Gadawski).

Po południu odbyło się oficjalne otwarcie Konferencji. Piotr Wypych, Kierownik Oddziału Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, przedstawił prezentację na temat walorów przyrodniczych Spalskiego Parku Krajobrazowego. Po krótkim wprowadzeniu rozpoczęła się pierwsza sesja referatowa zatytułowana „Fauna Polski i morfologia”, której przewodniczył prof. K. Szpila.

Wystąpienia (prelegenci podkreśleni):

ROBERT ŻÓRALSKI – Bzygowate (Diptera: Syrphidae) Spalskiego Parku Krajobrazowego – aktualny stan badań

KAMIL SŁOMCZYŃSKI – Monitoring populacji komarów jako wektorów chorób wirusowych w ekosystemach miejskich Polski – założenia, wyzwania i perspektywy

ANNA KLASA, ANDRZEJ PALACZYK – *Aciura coryli* (Rossi, 1794) (Diptera, Tephritidae) – Pierwszy przedstawiciel plemienia Tephrellini w Polsce

DAMIAN BALEWSKI, KRZYSZTOF SZPIŁA – Identyfikacja gatunkowa larw III stadium muchówek z podrodzaju *Liopygia* Enderlein (Diptera, Sarcophagidae, *Sarcophaga*)

EWA KRZEMIŃSKA, JAKUB STERNALSKI – Deuterophlebiidae: rozkładanie skrzydła poczwarki

Drugiej sesji referatowej: „Fauna światowa i kopalna” przewodniczyła prof. E. Krzemińska, a referatywygłosili:

ADAM TOFILSKI – Urządzenie do badania aktywności lotnej muchówek

WIESŁAW KRZEMIŃSKI, KATARZYNA KOPEĆ – *Chilelimnophila* jako przykład reliktu mezozoicznego w rodzinie Limoniidae (Diptera, Nematocera)

WIKTORIA KASPRZYK, ANDRZEJ GRZYWACZ – Czy *Musca vetustissima* Walker, 1849 (Diptera: Muscidae) jest ważnym gatunkiem?

SZYMON KACZMAREK – Ni pies, ni wydra – nowy rodzaj Psychodidae o niepewnej pozycji taksonomicznej z kredowego bursztynu birmańskiego

MAKSYMILIAN SYRATT – Nowe dane o neotropikalnych *Rhabdomastix* Skuse, 1890 (Diptera: Limoniidae) i problematyka ich klasyfikacji

Po zakończeniu obrad odbyło się walne posiedzenie Sekcji Dipterologicznej PTE. Ustępujący przewodniczący, prof. Krzysztof Szpila, przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w latach 2019–2024, które zostało jednogłośnie zatwierdzone. Następnie zgłoszono jego ponowną kandydaturę na stanowisko przewodniczącego. Przy pełnej aprobacie obecnych uczestników prof. Szpila został jednogłośnie wybrany na kolejną kadencję. Prezentacje studenckie wygłaszane w trakcie sesji były oceniane anonimowo przez czterech uczestników Konferencji. Komisja skrutacyjna po zliczeniu głosów ogłosiła wyniki. Pierwsze miejsce zdobył Szymon Kaczmarek (UŁ), który otrzymał dyplom oraz nagrodę przy gromkim aplauzie zgromadzonych. Wyróżnienie przyznano Maksymilianowi Syrattowi (UJ).

W sobotni poranek, po sutym śniadaniu, uczestnicy wybrali się na wycieczkę terenową wzdłuż strugi Gać oraz lewego brzegu Pilicy. Głównym celem wyprawy – oprócz podziwiania walorów krajobrazowych – było tradycyjne „polowanie na muchę” (Fot. 4).

Fot. 4. Trzy etapy terenowej pracy entomologa: odłów (Szymon Kaczmarek), konserwacja (Gunnar Mikalsen Kvifte) oraz dokumentacja siedliska (Piotr Gadawski), a wszystko w dobrym nastroju i doborowym towarzystwie (autor: A. Soszyńska).

Phot. 4. The three stages of an entomologist's fieldwork: specimen collection (Szymon Kaczmarek), preservation (Gunnar Mikalsen Kvifte), and habitat documentation (Piotr Gadawski) – all in high spirits and great company (by A. Soszyńska).

Również najmłodsi uczestnicy Zjazdu mieli możliwość praktycznego zapoznania się ze sprzętem entomologicznym (Fot. 5).

Fot. 5. Trening odłowu za pomocą siatek entomologicznych rozpoczęto od najbliższego dostępnego obiektu badawczego (autor: A. Soszyńska).

Phot. 5. Field training with entomological nets started from the most conveniently available specimen (by A. Soszyńska).

Po powrocie i krótkim odpoczynku rozpoczęła się trzecia część „TAXONOMYthonu”. Pod kierunkiem dra inż. Łukasza Mielczarka i mgra inż. Roberta Żóralskiego uczestnicy oznaczali m.in. muchówki zebrane podczas porannej wyprawy należące do rodzin: Syrphidae i Conopidae. Prace trwały do późnych godzin.

Oznaczanie i porządkowanie zbiorów muchówek odbywało się wspólnie każdego wieczoru Zjazdu, a towarzyszyły temu ożywione rozmowy, dotyczące nie tylko tematów stricte naukowych, lecz również życia akademickiego oraz planów na kolejne badania i wyprawy. Wspólne pasje sprawiały, że czas mijał niezwykle szybko.

W niedzielny poranek, po ostatnich rozmowach i serdecznych pożegnaniach, uczestnicy udali się w drogę powrotną. Spała, ze swoimi walorami przyrodniczymi i atmosferą sprzyjającą integracji na długo pozostanie w pamięci uczestników spotkania.

Tegoroczny Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE po raz kolejny pokazał, że coroczne sesje to nie tylko okazja do wymiany wiedzy i prezentacji wyników badań, lecz także do budowania wspólnoty badaczy i miłośników muchówek (Fot. 6). Bardzo pozytywnie

oceniono także część warsztatową Zjazdu – TAXONOMYthon wskazuje kierunek, w którym mogą podążać organizatorzy kolejnych spotkań Sekcji. Choć tegoroczne warsztaty były możliwe dzięki zewnętrznemu finansowaniu (iBOL EUROPE), ich sukces zachęca do podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że kolejne spotkania będą równie inspirujące, a tradycja naszych Zjazdów będzie trwać nieprzerwanie przez następne lata.

Fot. 6. Tradycyjne zdjęcie grupowe uczestników zjazdu (autor: P. Gadawski).

Phot. 6. The traditional group photo of the meeting participants (by P. Gadawski).

SUMMARY

The report of the XVII Dipterological Conference and the XLIII Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, held in Spała from 24th to 27th April 2025, has been presented. The event gathered 35 participants representing 14 scientific and conservation institutions from Poland, Denmark, and Norway. The programme included lectures, workshops, and the inaugural TAXONOMYthon – a fly-identification marathon. Field excursions and the exhibition “Evolution of Love” accompanied the scientific sessions.

<https://pte.up.poznan.pl/pte/dipteron/redakcja.htm>

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License